

DUNYO BO'YLAB INKLYUZIV TA'LIM SIYOSATINING NAZARIY VA AMALIY
JHATLARI

Abdikerimova Aynura Alliyarovna

Qoraqalpoq davlat universiteti talabasi

Atamuratova Nazira Quinishbaevna

Qoraqalpoq davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15346839>

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda jahon miqyosida amalga oshirilayotgan inklyuziv ta'lim siyosatining nazariy va amaliy jihatlari tadqiq etilgan. Inklyuziv ta'lim umumta'lim tizimida barcha o'quvchilar, shu jumladan imkoniyati cheklangan yoki alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar uchun teng ta'lim imkoniyatlarini ta'minlashga qaratilgan. Tadqiqotda inklyuziv ta'limning nazariy asoslari, uni amalga oshirishga ko'maklashuvchi psixologik va ta'lim tamoyillari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Inklyuziv ta'lim, ta'limda teng imkoniyatlar, Individual ta'lim rejalari, o'qituvchilar bilan hamkorlik, Ijtimoiy inklyuziya, ta'lim nazariyalari, Jahon ta'lim amaliyoti, Piaje nazariyasi, Vigotskiy nazariyasi.

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF INCLUSIVE EDUCATION POLICY
AROUND THE WORLD

Abstract. This thesis examines the theoretical and practical aspects of inclusive education policy being implemented on a global scale. Inclusive education is aimed at ensuring equal educational opportunities for all students in the general education system, including students with disabilities or special educational needs. The study examines the theoretical foundations of inclusive education, the psychological and educational principles that contribute to its implementation.

Keywords: Inclusive education, equal opportunities in education, Individual educational plans, Partnership with teachers, Social inclusion, Educational theories, World educational practice, Piaget's theory, Vygotsky's theory.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИКИ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВО ВСЕМ МИРЕ

Аннотация. В данном тезисе рассматриваются теоретические и практические аспекты политики инклюзивного образования, реализуемой во всем мире. Инклюзивное образование сосредоточено на обеспечении равных возможностей обучения для всех учащихся, включая учащихся с ограниченными возможностями или с особыми

May, 2025-Yil

образовательными потребностями, в рамках общеобразовательных систем. В исследовании рассматриваются теоретические основы инклюзивного образования, исследуются психологические и образовательные принципы, обеспечивающие его реализацию.

***Ключевые слова:** Инклюзивное образование, Равные возможности в образовании, Индивидуальные образовательные планы, Партнерство с учителями, Социальная интеграция, Теории образования, Мировая образовательная практика, теория Пиаже, теория Выготского.*

Kirish

So'nggi yillarda jahon ta'lim tizimi sezilarli o'zgarishlarni boshdan kechirdi, inklyuziv ta'lim muhitini yaratishga e'tibor kuchaytirildi. Inklyuziv ta'lim - bu barcha o'quvchilarning jismoniy, aqliy, ijtimoiy yoki hissiy ehtiyojlaridan qat'i nazar, teng ta'lim imkoniyatlarini ta'minlashga qaratilgan yondashuv. Inklyuziv ta'limning asosiy tamoyili shundan iboratki, har bir o'quvchi, uning qobiliyati yoki nogironligidan qat'iy nazar, qabul qilish, hurmat va tenglikni targ'ib qiluvchi muhitda ta'lim olish huquqiga ega. Inklyuziv ta'lim siyosati xalqaro tashkilotlar, hukumatlar va ta'lim muassasalarining diqqat markazida bo'lib kelgan. Ushbu siyosat nogironligi bo'lgan talabalar, o'qishdagi qiyinchiliklar va boshqa maxsus ehtiyojlar uchun ta'limdagi to'siqlarni bartaraf etishga qaratilgan. Inklyuziyaga o'tish nafaqat imkoniyati cheklangan o'quvchilarni umumiy sinflarga integratsiyalash, balki ta'lim amaliyoti va muhitini barcha o'quvchilarning turli ehtiyojlarini qondirish uchun moslashtirishdir. Inklyuziv ta'limning afzalliklari nafaqat akademik yutuqlar, balki ijtimoiy integratsiya, hissiy rivojlanish va ta'lim muhitida xilma-xillikni rag'batlantirishni ham o'z ichiga oladi. Ushbu tadqiqotdajahon miqyosida inklyuziv ta'lim siyosatining nazariy asoslari va amaliyotga tatbiq etilishini o'rganishdan iborat. Unda inklyuziv ta'limning tarixiy rivojlanishi ko'rib chiqiladi, jahon tajribasi o'rganiladi, turli mamlakatlarning inklyuziv ta'lim modellarini qabul qilishdagi qiyinchiliklari va yutuqlari tahlil qilinadi. Shunday qilib, ushbu tadqiqot inklyuziv ta'limni turli xil ta'lim tizimlariga samarali integratsiya qilish va barcha o'quvchilarning farovonligi hamda muvaffaqiyatiga qanday hissa qo'shishi mumkinligini chuqurroq tushunishga hissa qo'shishga qaratilgan. Ushbu tadqiqotdata'lim tengligini rivojlantirishda inklyuziv ta'limning ahamiyatini yoritadi va butun dunyoda uni joriy etishni takomillashtirish bo'yicha olib borilayotgan sa'y-harakatlar haqida ma'lumot beradi. Natijalar barcha ta'lim oluvchilarning ehtiyojlarini qondiradigan va yanada adolatli va teng huquqli jamiyatni rag'batlantiradigan inklyuziv ta'lim

May, 2025-Yil

muhitini yaratish zarurligi haqidagi kengroq muloqotga hissa qo'shadi. Inklyuziv ta'lim siyosatini amalga oshirishga Birlashgan Millatlar Tashkilotining Nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyasi va ta'lim barcha uchun tashabbusi kabi turli global asoslar ta'sir ko'rsatgan bo'lib, ular o'quvchilarning turli ehtiyojlarini qondiradigan adolatli ta'lim tizimlari zarurligini ta'kidlaydi. Ushbu xalqaro kelishuvlar milliy siyosat va amaliyotlarni shakllantirishga yordam berdi, hukumatlarni ijtimoiy adolat va tenglikka erishish vositasi sifatida inklyuziv ta'limga sarmoya kiritishga undadi. Natijada, ko'plab mamlakatlar o'z ta'lim tizimlarini barcha o'quvchilar, ularning qobiliyatlaridan qat'i nazar, sifatli ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'lishlari uchun moslashtirdilar. Biroq inklyuziv ta'lim siyosatini amalga oshirish o'ziga xos qiyinchiliklardan xoli emas. Inklyuziyaning ahamiyati global miqyosda tobora tan olinayotganiga qaramay, ko'plab mamlakatlar hali ham yetarli resurslar yo'qligi, o'qituvchilarning yetarli darajada tayyorlanmagani va ko'pincha maxsus ehtiyojli o'quvchilarning to'liq integratsiyasiga to'sqinlik qiladigan ijtimoiy munosabatlar kabi jiddiy to'siqlarga duch kelmoqda. Inklyuziv ta'lim siyosatining muvaffaqiyati ko'p jihatdan hukumatlarning majburiyatlariga, o'qituvchilar, ota-onalar va jamoatchilikning hamkorligiga, shuningdek, moslashtirilgan resurslar va qo'llab-quvvatlash tizimlarining mavjudligiga bog'liq. Bundan tashqari, ta'lim oluvchilarning turli ehtiyojlarini qondirish uchun an'anaviy pedagogik yondashuvlarni qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. Ushbu tadqiqotning maqsadi dunyoning turli burchaklarida inklyuziv ta'lim siyosatining nazariy asoslari va amaliy qo'llanilishini o'rganishdan iborat. Muvaffaqiyatli keys-stadilarni o'rganish orqali ushbu tadqiqot inklyuziv ta'limning samarali amaliyotiga hissa qo'shadigan asosiy omillarni aniqlashga qaratilgan. Bundan tashqari, inklyuziv ta'limni, ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda to'liq joriy etishga hali ham to'sqinlik qilayotgan to'siqlarni bartaraf etish va bu muammolarni bartaraf etish strategiyalarini taklif qiladi. Ushbu tadqiqot inklyuziv ta'limni global miqyosda qanday targ'ib qilish va kengaytirish mumkinligi, shuningdek, har bir mamlakatdagi mahalliy sharoit va mavjud resurslarni hisobga olgan holda qimmatli ma'lumotlarni taqdim etadi. Tadqiqot, shuningdek, siyosatchilar, o'qituvchilar va manfaatdor tomonlar uchun inklyuziv amaliyotlarni o'z ta'lim tizimlariga yaxshiroq integratsiya qilish bo'yicha tavsiyalar beradi, bu esa oxir-oqibat barcha talabalar uchun sifatli ta'lim olish imkoniyatini yaxshilaydi. Inklyuziv ta'lim ilg'or harakat bo'lsa-da, dunyoning ko'p joylarida hali ham davom etayotgan jarayondir. Ba'zi mamlakatlar inklyuziv amaliyotlarni joriy etishda sezilarli yutuqlarga erishgan bo'lsa-da, boshqalari nogironligi bo'lgan o'quvchilar va boshqa maxsus ta'lim ehtiyojlarini to'liq qamrab olishga to'sqinlik qiladigan tizimli to'siqlar bilan kurashishda davom etmoqda. Ba'zi mintaqalarda keng

May, 2025-Yil

qamrovli siyosat tizimi yoki yetarli qo'llab-quvvatlash tizimining yo'qligi bu talabalarning chetda qolishiga olib keldi, ular ko'pincha ommaviy ta'limdan chetda qoladilar. Shu sababli, inklyuziv ta'lim bilan bog'liq muammolar va imkoniyatlarni chuqur tushunish ko'proq o'zgarishlarni rag'batlantirish uchun juda muhimdir. Ushbu tadqiqot turli vaziyatlarni o'rganib, inklyuziv ta'limni joriy etishning turli bosqichlarida mamlakatlar qo'llayotgan xilma-xil strategiyalarni tahlil qiladi. Masalan, Skandinaviya mamlakatlarida inklyuziv ta'lim ko'p jihatdan milliy ta'lim siyosatining ajralmas qismi hisoblanadi. Bu yerlarda o'qituvchilarni tayyorlash, resurslarni taqsimlash va o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash tizimlari mukammal yo'lga qo'yilgan. Boshqa tomondan, ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlarda infratuzilma, malakali kadrlar va jamoatchilik xabardorligining yetishmasligi tufayli inklyuziv ta'lim maqsadlarini to'liq amalga oshirish ko'pincha qiyinchilik tug'diradi. Bundan tashqari, ushbu tadqiqot inklyuziv ta'limni qo'llab-quvvatlashda texnologiya va raqamli o'qitish vositalarining ahamiyatini o'rganadi. Ta'lim sohasida raqamli platformalardan foydalanish kengayib borayotgani sababli, imkoniyati cheklangan talabalar uchun innovatsion yechimlar taqdim etish imkoniyati paydo bo'lmoqda. Texnologiya maxsus ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan o'quvchilarning o'ziga xos talablarini qondiradigan shaxsiylashtirilgan o'quv tajribalarini, qulay o'quv materiallarini va hatto virtual sinflarni taklif etishi mumkin. Ushbu tadqiqotning muhim jihatlaridan biri inklyuziv ta'limga erishishda ko'p tomonlama yondashuvning ahamiyatini ko'rsatib berishdir. Hukumatlar, mahalliy jamoalar, pedagoglar va oilalar o'rtasidagi hamkorlik barcha o'quvchilarning ehtiyojlarini qo'llab-quvvatlaydigan inklyuziv muhitni shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Tadqiqotda nogironligi bo'lgan o'quvchilarni umumta'lim muhitiga muvaffaqiyatli integratsiyalashda ota-onalarning ishtiroki va jamoatchilik tashabbuslarining ta'sirini tahlil qiladi. Inklyuziv ta'limning ahamiyati tobora keng tan olinayotgan bir paytda, bu siyosatni amalga oshirishda o'qituvchilarning roli ham ko'proq e'tibor markaziga tushmoqda. O'qituvchilar inklyuziv ta'lim jarayonining asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo'lib, ularning o'qitish uslublari, sinfni boshqarish va baholash usullarini o'quvchilarning turli ehtiyojlariga moslashtirishdagi mahorati juda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, inklyuziv amaliyotlarni samarali joriy etish uchun o'qituvchilarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqot o'qituvchilarni tayyorlash dasturlarini turli qobiliyatlarga ega o'quvchilarni samarali o'qitish uchun zarur bo'lgan ko'nikma va bilimlar bilan qurollantirish maqsadida takomillashtirish yo'llarini tadqiq etadi. Bunda differensial ta'lim, hamkorlikda o'qitish va yordamchi texnologiyalardan foydalanish kabi inklyuziv o'qitish usullariga alohida e'tibor qaratiladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, inklyuziv ta'lim sari global harakat turli xalqaro tuzilmalar, kelishuvlar va siyosatlar ta'sirida shakllanib kelmoqda. Ta'limda inklyuzivlik va tenglik tamoyillarini targ'ib qilishda Birlashgan Millatlar Tashkiloti, YUNESKO va boshqa xalqaro tashkilotlarning o'rni hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda sezilarli yutuqlarga erishilgan bo'lsa-da, inklyuziv ta'lim siyosatini amalga oshirishdagi mintaqaviy tafovutlar ham yutuqlarni, ham davom etayotgan muammolarni ko'rsatib bermoqda. Rivojlangan mamlakatlar mustahkam siyosat va me'yoriy asoslar yordamida inklyuziv ta'limni o'z tizimlariga samarali joriy etishga erishdilar. Biroq, ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlar hamon resurs tanqisligi va jamiyatning munosabati kabi jiddiy to'siqlarga duch kelmoqda, bu esa inklyuziv ta'limni to'laqonli amalga oshirishga xalaqit bermoqda.

ADABIYOTLAR

1. Turemuratova, Aziza, Rita Kurbanova, and Barno Saidboyeva. "EDUCATIONAL TRADITIONS IN SHAPING THE WORLDVIEW OF YOUNG PEOPLE IN FOLK PEDAGOGY." *Modern Science and Research* 2.10 (2023): 318-322.
2. Kurbanova, R. J., and B. E. Saidboeva. "MAKTAB VA OILADA ESTETIK TARBIYANI SHAKLLANTIRISH JARAYONIDA O'QUVCHILARNING AKSIOLOGIK DUNYOQARASHINI RIVOJLANTIRISH." *Inter education & global study* 9 (2024): 114-121.
3. Jarasovna, Kurbanova Rita. "The Role of National Values in Shaping the Aesthetic Worldview of Schoolchildren." *International Journal of Pedagogics* 5.03 (2025): 55-58.
4. Jarilkapovich, Matjanov Aman. "USE OF PEDAGOGICAL METHODS BASED ON THE MODERN EDUCATIONAL PROGRAM TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF EDUCATION." *European International Journal of Pedagogics* 4.06 (2024): 26-33.
5. Jarilkapovich, Matjanov Aman. "Program Technology for Choosing an Effective Educational Methodology Based on Modern Pedagogical Research in The Educational System." *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS* 6.02 (2025): 30-33.
6. Begibaevna, Turemuratova Aziza, Kushbaeva Indira Tursinbaevna, and Dawletmuratova Raxila Genjemuratovna. "THE MAIN ESSENCE OF DEVELOPING STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS BASED ON MULTI-VECTOR PEDAGOGICAL APPROACHES IN MODERN EDUCATION." *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS* 5.09 (2024): 43-46.

May, 2025-Yil

7. Turemuratova, Aziza, Reymbay Minajov, and Dilyaram Bekniyazova. "DEVELOPMENT OF MODERN EDUCATIONAL MODELS TO INCREASE STUDENTS'INTEREST IN SCIENCE IN SPECIALIZED SCHOOLS." Академические исследования в современной науке 2.25 (2023): 8-14.
8. Turemuratova, A. "Har bir xalqning o'z qadriyati bor." (2021).
9. Turemuratova, A., and J. Asamatdinova. "Talabalar qadiriyaqta bag'darlang'anliqti rivajlantiruwda auditoriyadan tis shinig'iwlaridin'roli." (2021).
10. Aziza, Turemuratova. "KONFLIKT VA UNING KELIB CHIQISH SABABLARI." Новости образования: исследование в XXI веке 3.32 (2025): 457-459.
11. Begibaevna, Turemuratova Aziza. "PSYCHOLOGICAL CONFIDENTIALITY OF THE FORMATION OF STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS BASED ON MULTI-VECTOR APPROACHES IN EDUCATION." (2025).
12. Begibaevna, Turemuratova Aziza, and Kenjayeva Marhabo Ahmatjonovna. "KO'P VEKTORLI YONDASHUVLAR ASOSIDA TALABALARNING KOLLOBORATIV KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK TRENING USLUBI." (2025).
13. Turemuratova, Aziza, To'tijon Saidova, and Oybibi Sotimova. "TALABALAR GURUHLARIDA TRENINGNI TASHKIL ETISH QOIDALARI VA PSIXOLOG-TRENERNING NOTIQLIK MAHORATI." Modern Science and Research 4.4 (2025): 145-151.
14. Turemuratova, Aziza, Liza Xojanazarova, and Nodira Qurolboyeva. "THE PSYCHOLOGICAL TRAINER'S PUBLIC SPEAKING SKILLS AND ATTITUDE TOWARDS A GROUP OF STUDENTS IN A COLLABORATIVE SITUATION." Modern Science and Research 4.4 (2025): 111-116.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH